

Nombre Dimensión	Item	Pregunta
Concienciación de ChatGPT	1	Estoy al tanto de las versiones de ChatGPT
	2	Sigo las noticias sobre ChatGPT
	3	Me informo sobre ChatGPT para alcanzar mis objetivos educativos
	4	Hablo de las características de ChatGPT con la gente que me rodea
	5	Me informo sobre los problemas de ChatGPT
	6	Entiendo el impacto general que tiene el uso de ChatGPT en la educación
	7	Conozco sobre IA generativa, como por ejemplo las normas y reglamentos de ChatGPT
	8	Conozco las implicancias de usar ChatGPT en mi educación
	9	Soy consciente de todo el contenido proporcionado por ChatGPT
Intención de adopción de ChatGPT	10	Después de obtener autorización de mi universidad, tengo la intención de usar ChatGPT para mis estudios y evaluaciones
	11	Tengo la intención de usar ChatGPT para obtener respuestas a mis preguntas relacionadas con mi estudio
	12	Siento que usaría ChatGPT con fines académicos
	13	Creo que ChatGPT sería beneficioso y más útil para mi trabajo académico
	14	Estoy dispuesto a usar ChatGPT, ya que sus beneficios potenciales son lo suficientemente buenos
Utilidad percibida	15	ChatGPT me ayuda con todo mi trabajo académico
	16	Creo que ChatGPT mejoraría mi aprendizaje
	17	ChatGPT me daría respuestas a todas mis preguntas y expectativas
	18	ChatGPT me permitiría aumentar la calidad y la eficacia del aprendizaje
	19	ChatGPT me daría acceso inmediato a problemas relacionados con el estudio, independientemente de la ubicación
Inteligencia percibida	20	ChatGPT puede enseñar y dar respuestas sensatas
	21	Creo que ChatGPT es inteligente, como un profesores en la sala de clases
	22	ChatGPT está lo suficientemente bien informado como para responder a mis preguntas
Facilidad de uso percibida	23	ChatGPT es intuitivo y de fácil manejo
	24	Para mis estudios, sería fácil acceder a ChatGPT
	25	Las respuestas de ChatGPT son claras y concisas
	26	Siento que las habilidades necesarias para usar ChatGPT son básicas
	27	Sería sencillo adquirir información relacionada con mi estudio a través de ChatGPT
	28	Utilizo ChatGPT, ya que me hace más fácil completar tareas y encontrar respuestas a preguntas
Confianza percibida	29	Creo que usar ChatGPT para interactuar sería suficientemente seguro
	30	Confío en que todas las actividades que haga en ChatGPT sean confidenciales y seguras
	31	Siento que ChatGPT mantendría la privacidad de mis datos
	32	Creo que ChatGPT no permitirá que nadie acceda a mi información personal